

**АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРОВЕРОК ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
В РАМКАХ САНИТАРНОГО НАДЗОРА ФГБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ» ЗА 2018 – 2022 ГОДЫ**

**ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF INSPECTIONS OF CONTROLLED
FACILITIES WITHIN THE FRAMEWORK OF SANITARY SUPERVISION
OF THE FEDERAL STATE BUDGETARY INSTITUTION "CENTER FOR
HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY IN THE PERM REGION" FOR 2018 –
2022**

ШИМОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

*ФГБОУ ВО Пермский государственный медицинский университет
имени академика Е.А. Вагнера Минздрава России.*

ГОВЯЗИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,

*кандидат медицинских наук, доцент,
ФГБОУ ВО Пермский государственный медицинский университет
имени академика Е.А. Вагнера Минздрава России.*

SHIMOVA MARIA ALEXSANDROVNA,

*Perm State Medical University named after Academician E.A. Wagner
of the Ministry of Health of the Russian Federation.*

GOVYAZINA TATYANA NIKOLAEVNA,

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Perm State Medical University named after Academician E.A. Wagner
of the Ministry of Health of the Russian Federation.*

В статье представлены результаты изучения структуры проверок подконтрольных объектов в рамках санитарного надзора ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Пермскому краю» за 2018-2022 годы. Рассматриваются такие вопросы, как процентное соотношение плановых и внеплановых контрольно-надзорных мероприятий; доля проверок, сопровождавшихся лабораторными исследованиями; доля проверок, при которых были выявлены нарушения. Даны сведения о новых формах контрольно-надзорных мероприятий. Сделан вывод, что в динамике за пять лет наблюдений увеличивается удельный вес плановых и уменьшается удельный вес внеплановых проверок.

The article presents the results of studying the structure of inspections of controlled facilities within the framework of sanitary supervision of the Federal State Budgetary Institution "Center for Hygiene and Epidemiology in the Perm Region" for 2018-2022. Issues such as the percentage of planned and unplanned control and supervisory measures; the proportion of inspections accompanied by laboratory tests; the proportion of inspections in which violations were detected are considered. Information is provided on new forms of control and supervisory measures. It is concluded that in dynamics over five years of observations, the proportion of planned inspections increases and the proportion of unscheduled inspections decreases.

Ключевые слова: *управленческое решение, плановые контрольно-надзорные мероприятия, внеплановые контрольно-надзорные мероприятия, новые формы контрольно-надзорных мероприятий,*

санитарный надзор.

Key words: *management decision, planned control and supervisory measures, unscheduled control and supervisory measures, new forms of control and supervisory measures, sanitary supervision*

Управленческое решение – выбор, который должен сделать руководитель, чтобы исполнить обязанности, обусловленные занимаемой им должностью. Глобальной целью разработки и принятия любого управленческого решения является обеспечение наиболее эффективного и реализуемого варианта осуществления стратегии организации [5, с. 93-96]. Принятие органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) управленческих решений, направленных на минимизацию рисков здоровью населения, является одной из основных задач службы и индикатором эффективности её работы [4, с. 818-827].

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации (РФ) от 30.06.2004 № 322 (в редакции от 05.10.2023) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» одними из полномочий службы Роспотребнадзора являются федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) и федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей [6].

Под государственным контролем (надзором) понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Мероприятиями, проводимыми с целью осуществления государственного контроля (надзора), являются, в том числе, плановые и внеплановые документарные и выездные проверки [7].

Данные о проведении контрольно-надзорных мероприятий службой Роспотребнадзора публикуются в ежегодных Государственных докладах «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения» по каждому субъекту РФ.

Нами были изучены материалы Государственных докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Пермском крае» за 2018-2022 годы.

Методы исследования: статистический с графическим анализом, информационно-библиографический.

Целью работы являлся анализ структуры проверок подконтрольных объектов в Пермском крае за 2018-2022 годы.

Данные о плановых и внеплановых проверках, о причинах внеплановых проверок (абсолютные числа/ удельный вес), удельном весе проверок, в ходе которых выданы предписания за пять лет наблюдений (2018-2022 годы) представлены в табл. 1.

Анализ статистических данных таблицы показал следующее.

Среднее количество проверок в год за пять лет наблюдений (с 2018 по 2022 годы) в Пермском крае составило 2098. Из них плановых в среднем 907 (42,8%), внеплановых – 1191 (57,2%).

Значительное уменьшение количества проверок (в 2,1 раза по сравнению со средним) наблюдалось в 2020 году. Это было связано с тем, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в целях снижения административной нагрузки на бизнес Правительством Российской Федерации с апреля 2020 года был введен запрет на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся к среднему и малому бизнесу, а также некоммерческих организаций с численностью сотрудников менее 200 человек. Ограничены основания для проведения внеплановых проверок [1].

Таблица 1. Характеристика проведённых проверок «Центром гигиены и эпидемиологии по Пермскому краю» за 2018-2022 годы

	2018	2019	2020	2021	2022	среднее
Всего проверок	2595	2798	984	2015	2097	2098
Плановые проверки (абс)/ удельный вес,%	782/ 30,0	1068/ 38,2	296/ 30,0	897/ 44,5	1491/ 71,1	907/ 42,8
Внеплановые проверки (абс)/ удельный вес,%	1813/ 70,0	1730/ 61,8	688/ 70,0	1118/ 55,5	606/ 28,9	1191/ 57,2
Приказ руководителя Феде- ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите- лей и благополучия человека (абс)/ удельный вес,%	1076/ 59,3	879/ 50,8	419/ 60,9	711/ 63,6	432/ 71,3	703/ 61,2
Выполнение предписаний должностного лица об устране- нии и/или прекращении выяв- ленных нарушений (абс)/ удельный вес,%	431/ 23,8	651/ 37,6	114/ 16,6	188/ 16,8	43/ 7,1	285/ 20,4
Наличие сведений о причине- нии вреда или об угрозе причи- нения вреда охраняемым зако- ном ценностям/ удельный вес,%	0/ 0,0	0/ 0,0	0/ 0,0	164/ 14,7	94/ 15,5	52/ 6,0
Возникновение угрозы причи- нения вреда жизни, здоровью граждан/ удельный вес,%	227/ 12,5	155/ 9,0	104/ 15,1	0/ 0,0	0/ 0,0	97/ 7,3
Заявление от юридического ли- ца или индивидуального пред- принимателя о предоставлении правового статуса, специаль- ного разрешения (лицензии) на право осуществления отдель- ных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридиче- ски значимых действий (абс)/ удельный вес,%	18/ 1,0	25/ 1,4	25/ 3,6	50/ 4,5	0/ 0,0	24/ 2,1
Требование прокуратуры (абс)/ удельный вес,%	41/ 2,3	9/ 0,5	15/ 2,2	5/ 0,4	37/ 6,1	21/ 2,3
Причинение вреда жизни, здо- ровью граждан (абс)/ удельный вес,%	17/ 0,9	6/ 0,3	5/ 0,7	0/ 0,0	0/ 0,0	6/ 0,4
Нарушение требований к мар- кировке товара (абс)/ удельный вес,%	3/ 0,2	5/ 0,3	6/ 0,9	0/ 0,0	0/ 0,0	3/ 0,3
Удельный вес всех видов про- верок с нарушениями, при ко- торых выданы предписания,%	80,5	84,8	88,6	97,2	38,5	77,9

В течение всего периода наблюдения увеличивался удельный вес плановых контрольно-надзорных мероприятий 2018/2022 в 2,4 раза (в 2018 году составил 30%, в 2019 – 38,2%, в 2020 – 30%, в 2021 – 44,5%, в 2022 – 71,1%).

Наибольший рост доли плановых проверок (в 1,7 раза по сравнению со средним) произошёл в 2022 году за счёт увеличения количества мероприятий, проведённых в отношении субъектов, осуществляющих виды деятельности, отнесённые в соответствии с Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре) к чрезвычайно высокому риску (образовательная, оздоровительная, деятельность по организации питания детей и предоставлению социальных услуг проживанием, деятельность роддомов). А также в связи с ограничением оснований для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий [3].

Одновременно с этим с 2018 по 2022 год наблюдалось уменьшение доли внеплановых проверок 2018/2022 в 2,4 раза (70% в 2018 году, 61,8% – в 2019, 70% – в 2020, 55,5% – в 2021, 28,9% – в 2022). Это связано с ограничением оснований для их проведения и с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Наиболее значительное снижение удельного веса внеплановых проверок (в 2 раза по сравнению со средним) зафиксировано в 2022 году.

В структуре причин проведения внеплановых проверок в среднем за пять лет наблюдений первое ранговое место занимают приказы руководителя Роспотребнадзора по ПК (61,2%), второе – выполнение предписаний должностного лица об устранении и/или прекращении выявленных нарушений (20,4%), третье – возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан (7,3%), четвёртое – наличие сведений о причинении вреда или об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям (6,0%), пятое место – требования прокуратуры (2,3%). Иные причины (заявления юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, нарушение требований к маркировке товара) суммарно составили 2,8%. Данные представлены на рис. 1.

Рис. 1. Структура причин проведения внеплановых проверок в среднем за 2018-2022 годы в Пермском крае (%)

В среднем за пять лет наблюдений 76% всех проведённых проверок сопровождались применением лабораторных и инструментальных методов исследований. Наибольший удельный вес проверок с применением лабораторных и инструментальных методов зафиксирован в 2019 году (88%). Наименьший – в 2020 (53,6%). Сокращение доли проверок с лабораторным контролем в данном году обусловлено дистанционным форматом проведения плановых проверок.

Нарушения санитарного законодательства выявлялись в среднем в 90% плановых и 60,9% внеплановых проверок. Наибольшая доля плановых и внеплановых проверок, при которых были обнаружены нарушения выявлена в 2018 году (99,4 и 75% соответственно). Наименьшая доля плановых проверок с нарушениями отмечена в 2022 году – 64,1%, внеплановых – в 2020 году, 44%.

В среднем 78% всех проведённых проверок завершались выдачей предписания (о наложении штрафа, приостановке деятельности, о закрытии предприятия или передачей дела в суд). Наибольший удельный вес проверок, сопровождавшихся предписаниями, зафиксирован в 2021 году (97,2%), наименьший – в 2022 году (38,5%).

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» были введены новые формы контрольно-надзорных мероприятий, такие как: инспекционный визит, рейдовый осмотр, контрольная закупка, мониторинговая закупка, выборочный контроль, выездное обследование и другие.

Под инспекционным визитом понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта.

Выборочный контроль – это контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое по месту хранения, применения (эксплуатации) и (или) реализации продукции (товаров), представляющее собой инструментальное обследование и (или) отбор проб (образцов) продукции (товаров) в целях подтверждения их соответствия обязательным требованиям к безопасности и (или) качеству.

Рейдовым осмотром называют контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обязательных требований по использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц. Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) контрольного (надзорного) мероприятия [7].

В связи с этими изменениями уже в 2021 году из общего числа внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий (1118): 85,8% (960) проведены в виде выездной проверки, 12,5% (140) – в виде документарной проверки, 1,7% (18) – инспекционный визит [2]. В 2022 году из общего числа внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий (606): 84,2% (510) проведены в виде выездной проверки, 14,6% (89) – в виде документарной проверки, 0,7% (4) – инспекционный визит, 0,3% (2) – выборочный контроль, 0,2% (1) – рейдовый осмотр [3].

Выводы:

- Организация проведения плановых и внеплановых проверок – обязательная составляющая санитарно-эпидемиологического надзора;
- Среднее количество проверок в год с 2018 по 2022 годы в ПК составило 2098. Из них плановых в среднем 907 (42,8%), внеплановых – 1191 (57,2%);
- Наблюдалось увеличение удельного веса плановых и уменьшение удельного веса внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Это связано с ограничениями оснований для проведения внеплановых проверок;

- В структуре причин внеплановых проверок первое ранговое место занимали приказы руководителя службы Роспотребнадзора (в среднем 61,2%);
- В среднем за пять лет наблюдений 76% всех проведённых проверок сопровождались применением лабораторных и инструментальных методов исследований;
- Нарушения санитарного законодательства выявлялись в 90% плановых и 60,9% внеплановых проверок;
- В среднем 78% всех проведённых проверок завершались принятием управленческих решений, то есть выдачей предписаний (о наложении штрафа, приостановке деятельности, о закрытии предприятия или передаче дела в суд).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Пермском крае в 2020 году». URL: <https://59.rospotrebnadzor.ru> (дата обращения: 13.06.2024).
2. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Пермском крае в 2021 году». URL: <https://59.rospotrebnadzor.ru> (дата обращения: 11.06.2024).
3. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Пермском крае в 2022 году». URL: <https://59.rospotrebnadzor.ru> (дата обращения: 13.06.2024).
4. Ковшов А. А. Методические подходы к формированию управленческих решений в учреждениях Роспотребнадзора на основе данных лабораторных и инструментальных исследований // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. 2018. С. 818-827.
5. Пашкевич А.В., Половникова Н.А. К вопросу о принятии организационно-управленческих решений для достижения максимальных результатов в деятельности предприятий // Экономика и бизнес: теория и практика. 2022. №2 (94). С. 93-96.
6. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 (ред. от 05.10.2023) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48298/691b6cb762d936caa8543c8-112444126e9153798 (дата обращения: 13.06.2024).
7. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750 (дата обращения: 12.06.2024).

© Шимова М.А., Говязина Т.Н., 2024.